

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 4/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 4/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 4/1

ТОШКЕНТ-2025

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinolaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.K. Temirova** - Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Nevrologiya va bolalar nevrologiyasi, tibbiy genetika kafedrasida assistenti PhD

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **G.S. Xodjiyeva** - Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot universitetining Ichki kasalliklar propedevtikasi kafedrasida dotsenti

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Ulcerative colitis: risk factors.....	6
2. Ibrohimov S.I. Bolalik yoshida kuzatiladigan ekssudativ o‘rta otit rivojlanishining asosiy sabablari.....	10
3. Jahonqulova S.O., Po‘latova Sh.H. Eksperimental bosh miya travmasida morfologik o‘zgarishlar va ularning intensiv terapiya samaradorligiga ta’siri.....	20
4. Kayumova G.M. Clinical and morphological features of tubal pregnancy.....	30
5. Madjidova Y.N., Isakova G.S., Sharipov F.R. Evaluation of the effectiveness of a mechanical rehabilitation glove in school-aged patients with cerebral palsy in the Andijan region.....	36
6. Maxamatov U.Sh. Maktab muassasalarining ta’lim va tarbiya sharoitlarini gigiyenik jihatdan asoslash va takomillashtirish (Farg‘ona viloyati misolida).....	43
7. Nabirayeva B.A. Temporomadibular bo‘g‘im disfunktsiyasida qisman adentiali bemorlarda teri orqali neyrostimulyatsiyani qo‘llash.....	49
8. Nazarov B.B., Karimova N.N. Description of the results of a comparative study of immunoglobulin content in the serum of women with pre-cervical tumor.....	54
9. Rasulov A.S., Rasulova N.A. The use of an immunostimulator to assess the quality of immunological status in children.....	60
10. Rasulova N.A., Rasulov A.S. Strategies for providing vitamin D based on blood biochemical indicators in rachitis.....	65
11. Абдуллаева Ф.О. Туберкулёз лёгких и сопутствующие патологии – проблемы коморбидности, патогенеза и ведения пациентов.....	69
12. Абдулхакимов Ш.А. Технические принципы и особенности выполнения КТ-исследований у больных с врождёнными аномалиями сердца	73
13. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И. Современные представления о нейрогенезе у человека.....	85
14. Абдурахмонов И.И., Умаров Б.Я. Иммунологические детерминанты риска развития послеоперационного энтероколита при болезни Гиршпрунга у детей.....	90
15. Абрайкулов И.Р., Муротов Н.Ф. Бачадон бўйни саратони ташхисланган аёллар қон зардобда интерферон гамманинг микдорий параметрлари қиёсий тавсифи.....	96
16. Акилов Х.А., Примов Ф.Ш., Напасов С.С., Сапаев Д.Ш. Клинико-эпидемиологические особенности посттравматического панкреатита у детей.....	104

17. Акрамов О.З., Аблязов О.В, Кадыров Ш.У.	
Оптимизация нейровизуализации и хирургических доступов при опухолях функционально значимых зон головного мозга у детей.....	113
18. Алиджанова Д.А.	
Нейроспецифические белки как маркеры когнитивного дефицита у детей и подростков, страдающих СД 1-типа.....	119
19. Алиханова Н.М., Исамухамедова И.С., Аббосхужаева Л.С.	
Вариабельность глюкозы у больных сахарным диабетом 2 типа в зависимости от гликемической нагрузки и гликемического индекса ингредиентов продуктов питания.....	128
20. Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н.	
Интервенционные стратегии реперфузии при массивном тромбозе коронарных артерий: клиничко-ангиографическое сравнение трёх методов.....	135
21. Ахмеджанова С.Ф.	
Функциональная гипоталамическая аменорея: современные представления о патогенезе, диагностике и терапии.....	142
22. Байрамов С.Д., Султанов С.Н.	
Роль недифференцированной дисплазии соединительной ткани в развитии истмико-цервикальной недостаточности и преждевременных родов.....	146
23. Бахронов Б.Б.	
Морфологические и морфометрические критерии синергетического действия <i>Silybum marianum</i> и <i>Carthamus tinctorius</i> при хроническом поражении пищевода угарным газом.....	151
24. Бердиева Х.У.	
Особенности интерпритации показателей интерлейкинов при когнитивных расстройствах у детей с задержкой речевого развития.....	159
25. Ганжиев Ф.Х., Хамдамов Б.З.	
Травматические повреждения печени: эпидемиология, клиничко-патологические последствия (обзорный взгляд).....	165
26. Джурабекова С.Т., Бойбекова А.Ф.	
Оптимизация послеабортной реабилитации после прерывания беременности в ранних сроках с применением кок с фолатами по схеме "Quick start": гормональный и репродуктивный эффект.....	171
27. Досмухамедова Л.В., Эргашев Б.Б.	
Лечение детей с венозными мальформациями нижних конечностей.....	184
28. Ибрагимов А.У., Хомидов Ф.К.	
Повышение эффективности профилактики хронических респираторных заболеваний среди взрослого населения на основе комплексных и персонализированных мероприятий.....	190
29. Ахмедова Дилдорахон Садиллахужаевна	
Клиничко-неврологические признаки вторичных энцефалитов у детей.....	197
30. Khushvakova Nilufar Zhurakulovna, Xamidova Farida Mo'minovna, Bo'riyeva Dilnoz Baxriddinovna	
Chronic hypertrophic laryngitis leukokeratosis and leukoplakia.....	201

Бердиева Хилолахон Умаржоновна

Ташкентский государственный медицинский университет, Ташкент, Узбекистан

<https://orcid.org/0000-0001-5164-5931>

ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРИТАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ ПРИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВАХ У ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18208005>

АННОТАЦИЯ

В исследование включено 90 детей в возрасте от 3 до 7 лет с когнитивными расстройствами, в том числе с задержкой речевого развития. Установлено, что повышение уровня интерлейкина-6 (IL-6) ассоциируется с выраженностью когнитивного дефицита и нарушением межнейронных связей. Полученные данные подтверждают роль IL-6 как маркера нейровоспалительных процессов при когнитивных нарушениях у детей.

Ключевые слова: когнитивные расстройства, задержка речевого развития, интерлейкин-6, цитокины, дети, нейровоспаление.

Berdieva Khilolakhon Umarjonovna

Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

<https://orcid.org/0000-0001-5164-5931>

INTERPRETATION FEATURES OF INTERLEUKIN LEVELS IN CHILDREN WITH COGNITIVE DISORDERS AND SPEECH DEVELOPMENT DELAY

ANNOTATION

A total of 90 children aged 3–7 years with cognitive disorders, including those with speech development delay, were examined. Increased levels of interleukin-6 (IL-6) were found to correlate with the severity of cognitive dysfunction and disruption of neuronal connectivity. The findings indicate that IL-6 serves as an important biomarker of neuroinflammatory activity in children with cognitive impairment.

Keywords: cognitive disorders, speech delay, interleukin-6, cytokines, children, neuroinflammation.

Berdiyeva Xilolaxon Umarjonovna

Toshkent davlat tibbiyot universiteti, Toshkent, O'zbekiston

<https://orcid.org/0000-0001-5164-5931>

BOLALARDA NUTQ RIVOJLANISHI KECHIKISHI BILAN KECHUVCHI KOGNITIV BUZILISHLARDA INTERLEYKIN KO'RSATKICHLARINING INTERPRETATSIYA XUSUSIYATLARI

ANNOTATSIYA

3 yoshdan 7 yoshgacha boʻlgan 90 nafar bolada kognitiv buzilishlar bilan nutq rivojlanishi kechikishi holatida interleykin-6 (IL-6) darajalari oʻrganildi. Sitokin faolligi koʻrsatkichlari kognitiv disfunktsiya darajasi bilan bogʻliqligi aniqlandi. IL-6 miqdorining oshishi kognitiv va nutqiy markazlar oʻrtasidagi funksional aloqalarning buzilishi bilan chambarchas bogʻliq boʻlib, uning patogenetik ahamiyatini tasdiqlaydi.

Kalit soʻzlar: kognitiv buzilishlar, nutq rivojlanishi kechikishi, interleykin-6, bolalar, sitokinlar, neyroinflamatsiya.

Актуальность. Когнитивные расстройства у детей раннего возраста представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной детской неврологии. Они включают нарушения внимания, памяти, восприятия, речи и мышления, оказывая значительное влияние на формирование личности ребёнка и его адаптационные возможности. По данным ряда исследований, частота когнитивных дисфункций у детей дошкольного возраста достигает 15–30% [1,6].

В последние годы всё больше внимания уделяется нейровоспалительным механизмам, лежащим в основе когнитивных нарушений. Особое место занимают цитокины — интерлейкин-6 (IL-6) и фактор некроза опухоли α (TNF- α), играющие ключевую роль в регуляции нейроиммунных процессов. Повышенная экспрессия IL-6 и TNF- α может нарушать процессы нейрогенеза, синаптической пластичности и миелинизации, что, в свою очередь, способствует развитию когнитивного дефицита у детей [2, 4].

Особого внимания заслуживает сочетание когнитивных нарушений с задержкой речевого развития (ЗРР), при котором отмечается более выраженный нейровоспалительный компонент, усугубляющий когнитивную дисфункцию [7, 9].

Повышенная экспрессия провоспалительных цитокинов может оказывать неблагоприятное воздействие на развитие головного мозга ребёнка, вызывая нарушения нейрональной коммуникации, дезорганизацию нейросетей и снижение когнитивной эффективности [4,5].

При этом у детей с сочетанием когнитивных расстройств и ЗРР выраженность нейровоспалительных изменений более значительна, что свидетельствует о тесной взаимосвязи между когнитивными и речевыми центрами мозга [3,7, 8].

Несмотря на растущее количество исследований, посвящённых изучению цитокинового профиля при нейроразвитийных нарушениях, проблема **дифференцированной оценки интерлейкинов у детей с когнитивной патологией и ЗРР** остаётся недостаточно разработанной. Выявление специфических биомаркеров, отражающих активность нейровоспалительного процесса, имеет важное диагностическое и прогностическое значение. Это позволит уточнить механизмы формирования когнитивного дефицита и разработать **персонализированные подходы к терапии и профилактике когнитивно-речевых нарушений** [1,5,7].

Таким образом, исследование особенностей экспрессии интерлейкинов у детей с когнитивными расстройствами и задержкой речевого развития является **актуальной задачей современной детской неврологии**, направленной на углубление представлений о патогенетических механизмах нейровоспаления и оптимизацию лечебно-реабилитационных стратегий [2, 5].

Цель исследования. Изучить особенности экспрессии интерлейкина-6 (IL-6) и фактора некроза опухоли α (TNF- α) у детей с когнитивными расстройствами, в зависимости от наличия задержки речевого развития.

Материалы и методы. В исследование было включено 90 детей в возрасте от 3 до 7 лет (средний возраст — $5,2 \pm 1,4$ года), проходивших комплексное обследование на базе кафедры нервных болезней и детской неврологии Ташкентского государственного медицинского университета. Среди обследованных было 54 (60,0 %) мальчика и 36 (40,0 %) девочек. Критерии включения: наличие клинически подтверждённых когнитивных

нарушений лёгкой или умеренной степени тяжести; нормальный уровень соматического здоровья; отсутствие грубых структурных поражений головного мозга по данным нейровизуализации; информированное согласие родителей на участие ребёнка в исследовании. Критерии исключения: наличие эпилептического синдрома, детского церебрального паралича, тяжёлых метаболических и генетических заболеваний; острые инфекционно-воспалительные процессы в момент обследования; применение иммуностропных, гормональных или психотропных препаратов менее чем за три месяца до исследования.

Сравнительная характеристика уровней цитокинов у детей с когнитивными расстройствами

IL-6 демонстрирует выраженное нарастание от контрольной группы к КР-II, что отражает усиление нейровоспалительного процесса. **TNF-α** также возрастает, подтверждая активацию провоспалительных механизмов при когнитивных нарушениях. **IL-10** имеет тенденцию к умеренному компенсаторному повышению, указывая на попытку организма сбалансировать цитокиновый дисбаланс.

Когнитивные показатели по группам (баллы, 0-100)

По всем доменам виден градиент: **Контроль > КР-I > КР-II**. Наибольшее падение у **речевой экспрессии** в КР-II — согласуется с тяжёлым когнитивно-речевым дефицитом.

Интегральный индекс у КР-II ~60 баллов (против ~89 в контроле) — сильное суммарное снижение функций.

Ген IL-6 локализован на **7-й хромосоме, участок p21**. Этот участок отвечает за регуляцию синтеза провоспалительного цитокина интерлейкина-6, который активно участвует в нейровоспалительных процессах, синаптической пластичности и формировании когнитивных функций.

Ген TNF- α расположен на **6-й хромосоме, участок p21.3**, вблизи **главного комплекса гистосовместимости (МНС)**, отвечающего за иммунный ответ и взаимодействие нервной и иммунной систем.

Результаты исследования. Исследование было направлено на изучение взаимосвязи между активностью цитокинового звена и клинико-неврологическими проявлениями когнитивных расстройств у детей дошкольного возраста с задержкой речевого развития (ЗРР). Данная работа выполнена в соответствии с принципами доказательной медицины, включая строгие критерии включения, стратификацию по степени когнитивного дефицита и статистическую верификацию результатов.

Анализ полученных данных выявил существенные различия в цитокиновом профиле у детей с когнитивными расстройствами по сравнению с контрольной группой. Наиболее выраженные изменения наблюдались по уровню интерлейкина-6 (IL-6), который является ключевым медиатором нейровоспалительных реакций.

В контрольной группе медианное значение IL-6 составило 15,8 пг/мл, что соответствует физиологическим нормам для данного возраста. В группе КР-I (когнитивные расстройства без ЗРР) концентрация IL-6 достоверно возросла до 31,4 пг/мл ($p < 0,01$), а в группе КР-II (когнитивные расстройства в сочетании с ЗРР) отмечалось дальнейшее повышение до 55,7 пг/мл ($p < 0,001$). Данная динамика отражает прямую зависимость между степенью когнитивно-речевого дефицита и уровнем активации IL-6, что согласуется с результатами других исследований.

Повышение уровня фактора некроза опухоли α (TNF- α) также имело статистическую значимость: медиана в контрольной группе составила 6,9 пг/мл, в группе КР-I — 12,8 пг/мл ($p < 0,05$), а в КР-II — 17,6 пг/мл ($p < 0,001$). Между показателями IL-6 и TNF- α выявлена положительная корреляция ($r = 0,74$; $p < 0,01$), что подтверждает их синергичное участие в формировании хронического нейровоспаления.

Показатели интерлейкина-10 (IL-10), обладающего противовоспалительным действием, демонстрировали тенденцию к умеренному компенсаторному увеличению: 4,6 пг/мл в контроле, 6,2 [4,5; 9,1] пг/мл в группе КР-I и 7,1 пг/мл в группе КР-II ($p > 0,05$). Несмотря на отсутствие статистической значимости, подобная динамика свидетельствует о попытке иммунной системы ограничить чрезмерную провоспалительную активность.

Соотношение IL-6/IL-10, характеризующее баланс воспалительных и противовоспалительных влияний, возросло от 1,7 в контроле до 3,4 в КР-I и 5,6 в КР-II ($p < 0,01$), подтверждая преобладание провоспалительного звена и нарушение иммунорегуляторного равновесия.

Полученные данные позволяют рассматривать IL-6 и TNF- α как надёжные биомаркеры степени нейровоспаления и тяжести когнитивно-речевой дисфункции у детей дошкольного возраста.

Комплексная оценка полученных данных свидетельствует о том, что **цитокиновый дисбаланс является патогенетической основой когнитивных расстройств у детей с задержкой речевого развития**. Достоверное повышение IL и TNF- α при относительной недостаточности IL-10 подтверждает наличие стойкого нейровоспалительного состояния, влияющего на когнитивные функции. Результаты согласуются с принципами доказательной

медицины, согласно которым лабораторные биомаркеры могут рассматриваться как надёжные предикторы клинического исхода. Определение цитокинового профиля может быть использовано для стратификации пациентов по степени риска когнитивной дезинтеграции и для динамического контроля эффективности проводимой терапии.

Заключение. Проведённое комплексное исследование, охватившее 90 детей в возрасте от 3 до 7 лет, позволило не только выявить выраженные изменения цитокинового профиля при когнитивных расстройствах, но и установить их тесную взаимосвязь с клинико-неврологическими и психометрическими характеристиками когнитивной сферы. Взаимосвязь цитокинового статуса и когнитивных функций, у детей с изолированными когнитивными расстройствами (КР-I) показатели внимания, памяти и речевого восприятия по данным нейропсихологического тестирования были снижены в среднем на 28–35 % по сравнению с возрастной нормой, тогда как у детей с сочетанием когнитивных расстройств и задержки речевого развития (КР-II) дефицит достигал 45–60 %.

Особенно выраженными были нарушения: Кратковременной и зрительно-пространственной памяти — снижение на 52 % от нормы в группе КР-II ($p < 0,001$); Вербального восприятия и фонематического слуха — снижение на 48 % ($p < 0,01$); функций (внимание, самоконтроль) — снижение на 43%; Темпа и координации речи — снижение на 50%, что указывает на вовлечение речевых центров в нейровоспалительный процесс. Выявлена значимая корреляция между концентрацией IL-6 и выраженностью когнитивного дефицита по интегральному баллу ($r = 0,71$; $p < 0,01$), а также между уровнем TNF- α и показателями речевого развития ($r = 0,67$; $p < 0,05$). Это подтверждает, что повышение провоспалительных цитокинов сопровождается снижением когнитивной эффективности и нарушением нейронной пластичности. Цитокиновый дисбаланс как патогенетический фактор Медианные значения IL-6 возросли с 15,8 пг/мл в контрольной группе до 31,4 [24,2–43,0] пг/мл у детей с КР-I и 55,7 [40,1–71,5] пг/мл в КР-II ($p < 0,001$). Аналогично, TNF- α увеличивался с 6,9 [5,4–10,2] пг/мл до 12,8 пг/мл и 17,6 пг/мл ($p < 0,001$). Соотношение IL-6 / IL-10 возрастало с 1,7 в контроле до 5,6 при КР-II, что указывает на доминирование провоспалительных реакций и истощение противовоспалительного потенциала.

Уровень IL-10, выполняющего регулируемую функцию, увеличивался умеренно (до 7,1 пг/мл), что отражает компенсаторную реакцию, однако она оказалась недостаточной для нейтрализации гиперовоспалительного состояния. Эти результаты подтверждают, что цитокиновый дисбаланс (IL-6 \uparrow , TNF- $\alpha\uparrow$, IL-10 \downarrow) является патогенетическим механизмом когнитивно-речевой дезинтеграции. Хроническая активация глии и микроглии приводит к снижению нейропластичности, нарушению межнейронных связей и замедлению созревания когнитивных и речевых центров коры головного мозга. 3. Когнитивно-речевые особенности и их нейробиологическое объяснение У детей с высоким уровнем IL-6 (>50 пг/мл) отмечались: задержка формирования связной речи (до 2–3 лет по речевым шкалам), низкий словарный запас (в среднем — на 40 % меньше возрастной нормы), снижение уровня понимания обращённой речи, выраженная когнитивная ригидность и нарушение внимания. Эти клинические проявления достоверно коррелировали с повышением цитокинов ($p < 0,01$), что подтверждает нейровоспалительную основу когнитивных нарушений. Цитокиновый дисбаланс является ключевым патогенетическим механизмом когнитивных расстройств у детей с задержкой речевого развития. IL-6 и TNF- α могут рассматриваться как надёжные биомаркеры степени нейровоспаления и тяжести когнитивного дефицита. Уровень IL-6 >50 пг/мл и соотношение IL-6/IL-10 $>5,0$ служат критическими показателями неблагоприятного прогноза когнитивного развития. Включение цитокинового профилирования в клиническую практику детской неврологии повышает точность диагностики и контроль эффективности терапии. Мультидисциплинарный подход, включающий неврологическое, психоневрологическое и биохимическое обследование, является оптимальной стратегией ведения детей с когнитивно-речевыми нарушениями.

Литература

1. Bishop D.V.M. Ten questions about language disorders in children with neurodevelopmental disorders. // *International Journal of Language & Communication Disorders*. — 2020. — Vol. 55(4). — P. 563–577.
2. Kuhl P.K. Early language acquisition: cracking the speech code. // *Nature Reviews Neuroscience*. — 2021. — Vol. 22(9). — P. 563–578.
3. Tomblin J.B., Zhang X. The dimensionality of language ability in school-age children. // *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*. — 2019. — Vol. 62(10). — P. 3603–3614.
4. Ефименкова Л.Н. Психолого-педагогическая характеристика детей с задержкой речевого развития. // *Вопросы психолингвистики*. — 2021. — №1. — С. 33–42.
5. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Владос, 2018. — 304 с.
6. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. — М.: МГУ, 2019. — 512 с.
7. Мастюкова Е.М. Дети с нарушениями речи: диагностика и коррекция. — М.: Академия, 2020. — 352 с.
8. Румянцева Е.В., Глухов В.П. Задержка речевого развития у детей раннего возраста: неврологические аспекты. // *Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова*. — 2020. — Т. 120, №5. — С. 42–47.
9. Садовникова И.Н. Неврологические и когнитивные аспекты задержки речевого развития у детей дошкольного возраста. // *Российский педиатрический журнал*. — 2022. — №2. — С. 55–61.

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт